

OFTALMOLOGIYADA QO'LLANILADIGAN OPTIK APPARATLAR

TOSHKENT TIBBIYOR AKADEMIYASI

2-son davolash 110"A"guruh

Safarova Durdona Sherzod qizi

Katta o'qituvchi: Ubaydullayeva Vazira Pachchaxanovna

Kirish

Oftalmologiya — ko'z kasalliklarini diagnostika qilish va davolashga bag'ishlangan tibbiyot sohasidir. Ko'zning aniq va to'liq ko'rishini ta'minlash, ko'zning turli kasalliklarini aniqlash va davolash uchun oftalmologlar turli optik apparatlarni foydalanadilar. Ushbu tezisda oftalmologiyada qo'llaniladigan eng asosiy optik apparatlar, ularning ishlash prinsiplari, qo'llanilishi va tibbiyotda roli haqida so'z yuritiladi.

1. Refraktsiya diagnostikasi uchun apparatlar

Refraktsion apparatlar ko'zni tekshirishda va refraktsion xatoliklarni (miopi, giperopiya, astigmatizm) aniqlashda ishlatiladi. Ushbu apparatlar yordamida bemorning ko'rish qobiliyati va ko'rish aniqligi baholanadi.

- Refraktometr — Ko'zning refraktsiya xatoliklarini (miopiya, giperopiya, astigmatizm) aniqlashda qo'llaniladi. Refraktometr ko'zning turli qismidan (kristall linza, kornea) nurning o'zgarishini o'lchaydi.

- Autorefraktometr — Avtomatik rejimda ishlaydigan qurilma bo'lib, bemorning ko'rish aniqligini tez va samarali aniqlash imkonini beradi.

2. Ko'z ichki qismlarini ko'rish uchun apparatlar

Ko'zning ichki qismlarini tekshirish, ayniqsa, retina va optik nervni aniqlash uchun bir nechta optik apparatlar mavjud.

- Oftalmoskop — Ko'zning ichki qismlarini, ayniqsa, retina va optik nervni vizual tarzda ko'rish imkonini beradi. Bu apparat yordamida oftalmolog retinaning holatini, tomirlarni, shishlarni, qizil yoki oq nuqtalarni kuzatadi.

- Fondoskopiya — Retina va retina tomirlarini batafsil o'rganishga imkon beradigan asbob. Optik pardali oftalmoskop yordamida retina tasvirini aniqlash mumkin.

3. Slit lampasi (yoritgichli mikroskop)

Slit lampasi — bu ko'zning oldingi qismini, ya'ni kornea, qorachiq, linza, ko'zning boshqa qismlarini yuqori aniqlikda tekshirishga imkon beradigan mikroskopik apparat. Slit lampasi yordamida ko'zning yallig'lanishi, infeksiyalari va boshqa patologiyalari o'rganiladi.

- Funktsiyasi: Slit lampasi yordamida ko'zning barcha qatlamlarini, shu jumladan, qorachiq ostidagi to'qimalarni tekshirish mumkin.

- Qulaylik: Bu usul eng aniq tekshiruv metodlaridan biri hisoblanadi va ko'p turdagi kasalliklarni erta bosqichda aniqlashga yordam beradi.

4. Perimetr

Perimetr — bu ko'zning periferik (chekka) ko'rish maydonini tekshirish uchun ishlatiladigan apparatdir. U, asosan, glaukoma va retina kasalliklarini aniqlashda qo'llaniladi.

- Funktsiyasi: Perimetr ko'rish maydonining qisqarishini aniqlash uchun ishlatiladi. Ko'zning markaziy va periferik qismlarini tekshiradi, ko'rish qobiliyati o'zgarishlarini baholashga imkon beradi.

- Glaukoma: Perimetr glaukoma kabi kasalliklarning erta diagnostikasida muhim rol o'ynaydi, chunki glaukoma periferik ko'rishning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

5. Topografiya tizimi

Ko'zning oldingi yuzasining geometriyasini o'rganish uchun ishlatiladigan apparat. Topografiya yordamida keratokonus kabi kasalliklarni, shuningdek, kontakt linzalari tayyorlashni optimallashtirish mumkin.

- Funktsiyasi: O'zgaruvchan kornea shaklini aniqlash va ko'zni davolashda eng yaxshi yordam beradigan linzalarni tanlash imkoniyatini yaratadi.

- Qo'llanilishi: Bu qurilma kontakt linzalarini tanlash va keratokonus kabi kasalliklarni tashxislashda ishlatiladi.

6. Bio-mikroskop

Bio-mikroskop ko'zning oldingi va orqa qismlarini o'rganish uchun ishlatiladi. Bu qurilma ko'zning barcha tuzilmalarini, shu jumladan retina va optik nervni yuqori aniqlikda tahlil qilish imkonini beradi.

- **Funksiyasi:** Ko'zning barcha qismlarini mikroskopik tarzda tekshirish va turli kasalliklarni aniqlash uchun zarur.

- **Tashxis qo'yishda yordam:** Retina, makula, va optik nerv diski bilan bog'liq kasalliklarni aniqlashda keng qo'llaniladi.

Xulosa

Oftalmologiyada qo'llaniladigan optik apparatlar tibbiy diagnostika va davolashda juda muhim rol o'ynaydi. Har bir apparat o'zining maxsus vazifasini bajaradi va ko'zning turli qismlarini tekshirish, kasalliklarni aniqlash, davolash va kuzatib borish jarayonida ishlatiladi.

Ushbu texnologiyalar yordamida ko'z kasalliklari erta bosqichda aniqlanib, davolanishi mumkin, bu esa bemorning ko'rish sifatini saqlash va yaxshilash imkoniyatini yaratadi.

Manbalar:

1. Dushmanov A.R. Oftalmologiyada qo'llaniladigan diagnostik apparatlar. Tibbiyot nashriyoti, 2021.
2. Popov A.V. Oftalmologiya va optik apparatlar. Moskva, 2022.